

TEXNIK YO'NALISH TA'LIM TIZIMIDA O'QITISH TEXNOLOGIYASI
MOHIYATI

M.B.Boydadaev

NamMQI, Transport vositalari kafedrası dotsenti

B.No'monjonov

NamMQI, 3-bosqich talabasi

Davr va erkin iqtisodiyotga asoslangan hozirgi zamon talabidan kelib chiqib, Davlat ta'lim standartlari doirasida zamonaviy mutaxassis sifatiga qo'yilgan talablar kuchaytirildi: mustaqil bilimlarni to'ldirish va yangilash ko'nikmasi, izlanish olib borish, yangi yechimlar qabul qilish, ijodkor shaxs bo'lish, mustaqil fikr yuritish — barkamol shaxs sifatleri tarkibini tashkil etdi.

Demak, o'qitish jarayonida mustaqil ta'lim salmog'i kuchaydi, yakka tartibda o'qitishga ehtiyoj ortti, uning metodologik yo'nalishlari va ahamiyati kuchaymoqda hamda ijodiy tafakkurni shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. O'qitish jarayonini texnologiyalashtirish yangi asrda ustuvorlik kasb etmoqda. Buning asosiy sabablari, bizningcha, quyidagilardan iborat:

- birinchidan, an'anaviy o'qitish yozma va og'zaki so'zlarga tayanib ish ko'radi va «axborotli o'qitish» sifatida tavsiflanadi. Bunda o'qituvchi nafaqat o'quv-biluv faoliyatining boshqaruvchisiga, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib qolayotganligi havflidir;

- ikkinchidan, axborotlar hajmining ko'payib borishi, ulardan foydalanish uchun vaqtning cheklanganligi, ularni saralash va tizimlashtirishning birmuncha murakkabligi ham yangicha yondashuvlarni taqozo etadi;

- uchinchidan, sanoat va boshqa texnologiyalarning auditoriyalarga uzluksiz kirib kelishi va jonli o'quv ob'ektlariga aylanishi o'qituvchining an'anaviy metodika ramkasidan chiqib ketishiga va tabiiy holda texnologik yondashuvlarni qo'llashga ko'proq ehtiyoj tug'dirmoqda.

SHu sababli Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ilk bor mamlakatimiz ta'lim tizimida texnologiyalashtirish muammosi muhim davlat buyurtmasi sifatida e'tirof etildi o'quv-tarbiya jarayoni yangi o'quv-uslubiy majmualar, ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan to'liq ta'minlanishi zaruriyat darajasida qayd qilindi.

Yillar davomida “texnologiya” tushunchasining o‘zi mazmun jihatdan o‘zgardi: zamonaviy yondashuvlar uchun birmuncha aniq qarashlar xarakterlidir. Misol uchun, pedagog-tadqiqotchilarning ko‘pchiligi bu tushunchani tarbiya va rivojlantirish sohasida ishlatish maqsadga muvofiq emasligini ta’kidlaydilar. Gap shundaki, har qanday texnologiya pedagogik faoliyatda oldindan tashxisli maqsadni o‘rnatish va unga erishish yo‘llarini aniqlab olishni taqazo etadi. SHu nuqtai nazardan, o‘qitish uchun tashxisli maqsadni aniqlash mumkin. Bunda maqsadga erishish yakuniy nazorat yordamida osongina kuzatiladi. Demak, o‘qitish jarayoni texnologik asosda tashkil etilishi mumkin. Ammo tarbiya uchun bu fikrni qo‘llab-quvatlash murakkab.

Birinchidan, bu holat uchun tashxisli maqsadni o‘rnatish mumkin emas. Inson — ko‘p omilli murakkab tizim hisoblanib, qator psixologik, psixofiziologik va alohida shaxs sifatlariga ega. Ularni tavsifiy ravishda yoritish, zarur darajada shakllantirish mumkin bo‘lgan pedagogik jarayonlarni tuzishni pedagogika fanining bugungi rivojlanish darajasida amalga oshirib bo‘lmaydi.

Ikkinchidan, har qanday texnologiya o‘rnatilgan maqsadlarga kafolatli erishishni nazarda tutadi. Biroq, shu kunga qadar pedagogikada insonning tarbiyalanganlik, unda shakllangan ma’lum shaxs sifatleri, qadriyatli yo‘nalishlar va boshqa tarbiya natijalari mezonlari bir qolipda aniqlanmagan. Bunday mezonlarning yo‘qligi esa kafolatlangan pedagogik jarayonlar natijalariga erishish imkoniyatlari haqida gap yuritishga imkon bermaydi. Sub’ektiv ekspert baholardan foydalanish esa belgilangan muammoni olib tashlashga yo‘l qo‘ymaydi.

Uchinchidan, oliy ta’limda zamonaviy tarbiya kontseptsiyasiga binoan hozirgi vaqtda gap talabalarda ma’lum shaxs sifatlarini shakllantirish haqida emas, balki oliy o‘quv yurtlarida ularning o‘z-o‘zini rivojlanishi uchun eng maqbul sharoitlar yaratish haqida borishi kerak. Bunday holda tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish haqida gapirish maqsadga muvofiq emas. Agar, ta’lim o‘zida o‘qitish va tarbiyalashni jamuljam etgan soha sifatida qaralayotgan bo‘lsa, “ta’limiy texnologiya” yoki “ta’lim texnologiyasi” atamalarini ishlatish xato ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin.

O‘qitish jarayonini texnologiyalashtirishga oid tadqiqotlar ko‘lami asta-sekin kamayib, tadqiqot maydoni esa torayib bormoqda. Bu, xususan, olimlarning yakdil fikrga kelish borasidagi harakatlari oqibatida yuzaga kelmoqda. Biroq, ta’kidlash joizki, unga qo‘yilayotgan mazmun xilma-xilligi baribir sezilarli bo‘lib qolyapti.

Bundan xulosa qilish mumkin: “O’qitish texnologiyasi” ta’rifi zamonaviy pedagogikada hanuzgacha shakllanmagan.

SHu bilan birgalikda “texnologiya” tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, jamoatchilik ongiga mustahkam kirib ulgurdi hamda ilmiy va amaliy tafakkurning o’ziga xos yo’nalishi bo’lib qoldi.

Uning regulyativ ta’siri shundaki, u tadqiqotchilar va amaliyotchilarni insoniy faoliyatning barcha jabhalariga, shu jumladan ta’lim sohasiga ham undaydi:

- jarayonning natijaviyligini asoslashga ro’baro’ kelishi;
- fan va tajribalarning so’nggi yutuqlaridan talab qilingan natijalarni olishni kafolatlash uchun safarbar qilish;
- faoliyatni intensiv, ya’ni yuqori ilmiy asosda qurish;
- faoliyatning mumkin bo’lgan tuzatish muolajalari sonini kamaytirish uchun bashoratlash va loyihalashga asosiy diqqatni qaratish;
- yangi axborot vositalaridan foydalanish, eskirgan amallarni avtomatlashtirish.

Boshqacha qilib aytganda, texnologiyalanuvchanlik inson faoliyatining yetakchi tavsifi bo’lib qoldi, u ta’limiy jarayonning samaradorligini, maqbulligini, yuqori ilmiyligini, yangi sifat darajasiga ko’tarishni anglatadi.

Umumlashgan holda texnologiya odatiy hol emas, balki zamonaviy ilmiy-amaliy tafakkur usuli, deb xulosa qilish mumkin. U insoniy faoliyatni tubdan takomillashtirishga, uning natijaviyligi, tezkorligi, texnikaviy qurollanganligini oshirishga oid amaliy tadqiqotlar yo’nalishini aks ettiradi.

Texnologiya - bu predmetli sohaning ob’ektiv qonunlarini yuqori o’lchovda aks ettiradigan va shu boisdan muayyan sharoit uchun natijalarning o’rnatilgan maqsadlarga mos kelishini ta’minlaydigan faoliyatdir.

SHu nuqtai nazardan “o’qitish texnologiyasi” tushunchasini tahlil qilishga harakat qilamiz. Bizningcha, o’qitish texnologiyasining didaktik mohiyati nimadan iborat? O’quv jarayonining texnologiyalanuvchanligi deganda nimani tushunish kerak?

O’qitish texnologiyasining mazmuni va tuzilmasi qanday?

Pedagog-tadqiqotchilarning “o’qitish texnologiyasi” toifasi mohiyatini asoslashga urinishlarini dastlab “texnologiya” tushunchasi ahamiyatini

aniqlashdan boshlashi tabiiy holdir, chunki birinchisi ikkinchisining hosilasi hisoblanadi.

Texnika fanlarida “texnologiya” tushunchasi mazmuni tayyor mahsulot olish uchun ishlov berish va o’zgartirish jarayoni va bu jarayonning me’yoriy tomonlarini qamrab oladi.

SHunday qilib, texnik lug’atlarda texnologiya deganda insonning aniq, murakkab jarayonning ketma-ket o’zaro bog’liq muolaja va amallar tizimiga taqsimlash yo’li bilan kafolatli natijaga erishish maqsadida amalga oshiriladigan usullari tushuniladi. Bunda muolaja sifatida jamuljam harakatlar qabul qilinadi, ular yordamida u yoki bu bosh jarayon (yoki uning alohida bosqichi) bajariladi, amal esa - bu muolaja doirasidagi masalalarning bevosita amaliy yechimi, ya’ni muayyan jarayonning bir jinsli mantiqiy ajralmas qismi hisoblanadi.

Texnologiya (jarayon sifatida) uchta belgi bilan tavsiflanadi:

- jarayonni o’zaro bog’liq bosqichlarga taqsimlash;
- izlanayotgan natija (o’rnatilgan maqsad)ga erishishga qaratilgan harakatlarni muvofiqli va bosqichli bajarish;
- quyilgan maqsadlarga mos natijalarga erishishning zaruriy va yetakchi sharti hisoblangan texnologik muolaja va amallarni bajarishning ahamiyat kasb etishi.

Hozirgi vaqtda dunyoda ishlab chiqarilgan va foydalaniladigan texnologiyalarni ikki turga bo’lish mumkin: sanoat va ijtimoiy. SHu bilan birga bu bo’linish shartli emas, balki qat’iydir. Sanoat texnologiyalariga tabiiy xom ashyolar (neft, gaz va b)ga ishlov berish yoki ulardan tayyor mahsulotlar (metall, alohida detallar va h.k) olish texnologiyalari kiradi.

“Ijtimoiy texnologiya”da boshlang’ich va yakuniy natija sifatida inson, o’zgarishga tortilgan asosiy ko’rsatkich esa - uning bir yoki bir nechta xususiyatlari (sifatlari) hisoblanadi.

Ijtimoiy texnologiyalar har qanday sharoitga moslasha oladilar: ular texnologik jarayonni tashkil etadigan alohida jarayonlar va amallardagi kamchiliklarni tuzatishga layoqatlidirlar. Ijtimoiy texnologiyalarning o’ziga xosligi shundaki, ular uchun teskari aloqa muhim hisoblanib, hatto tuzatish bosqichida ham texnologik jarayonning alohida unsurlarini takrorlashni tashkil etishga imkon beradilar. Va, nihoyat, ijtimoiy texnologiyalar tashkil etilishiga ko’ra birmuncha murakkabdir. Agar sanoat texnologiyalari o’zida aniq saralangan tabiiy jarayonlar zanjirini mujassamlashtirsa, ijtimoiy texnologiyalar - bu turli xil va ketma-ketlikdagi

o'lchov darajasida foydalanadigan, yaxlit maqsadga erishishga yo'naltirilgan maxsus tashkil etilgan majmuadir.

Ijtimoiy texnologiyalarning sanoat texnologiyalaridan farqi, birinchi galda, pedagogik faoliyat sohasi aniq predmetli ta'rif, bir xil funktsiyalar yig'indisi bilan, xususiy kasbiy harakatlarning o'z-o'zidan yuzaga keladigan muloqotdan alohidaligi bilan tavsiflashning mumkin emasligiga bog'liqdir. Pedagogik faoliyatning amaliy jihatlari uning shaxsiy-sub'ektiv ko'rsatkichlaridan, oqilona boshqaruv – hishayajondan ayri bo'lishi mumkin emas. Natijalarning sub'ektivligi, vaqt bilan bog'liqligi, variantlilik, sanoat sohalaridagidek ularning kafolatlangan darajasini ta'minlashga yo'l qo'ymaydi.

Har qanday texnologiya muayyan fan va unga mos ishlab chiqarish o'rtasida oraliq xalqa ekanligini ko'rsatish joiz. Bunday xalqaning zarurligi haqidagi hammaga ma'lum haqiqat, afsuski, ta'lim tizimida mutloq inkor qilinadi. Ravshanki, fizika qonunlaridan ishlab chiqarishni texnologiyalashtirilmasdan turib, bevosita foydalanib bo'lmaydi. SHu bilan birga ta'lim muammosi bo'yicha yuzlab ishlarda, shuningdek, rasmiy hujjatlarda o'qish amaliyotiga pedagogik tadqiqot natijalarini bevosita tatbiq etilganligi to'g'risida gap boradi, holbuki buni amalda bajarish mumkin emas.

Turlicha ilmiy va o'quv-metodik manbalarda keltirilgan tariflar tahlilining ko'rsatishicha, ko'pchilik tadqiqotchilar o'qitish texnologiyasi didaktik maqsadlarga kafolatli erishishni hisobga oladigan o'quv jarayonini maqbul qurish va joriy etish bilan bog'liqligini qayd etishadi. Aynan shu tarifda o'rnatilgan maqsadga erishishni kafolatlaydigan birmuncha oqilona usullar va o'quv jarayonini texnologiyalashtirishning asosiy ma'nosi aks etgan. SHunday qilib, o'qitishga texnologik yondashuv berilgan dastlabki ko'rsatmalar (ijtimoiy buyurtma, ta'limiy mo'ljallar, ta'lim maqsadlari va mazmuni) asosida didaktik maqsadlarga erishish uchun o'quv jarayonini loyihalashtirishni taqozo etadi.

O'quv jarayoniga texnologik yondashish mohiyatini yoritish imkonini beradigan tayanch (kalitli) holatlarning ikkinchisi — pedagogikaning mos o'qitish vositalarini qo'llashidir. Aslida ham "texnologiya" tushunchasining klassik mazmuni muayyan texnik vositalar (stanoklar, qoliplar, avtomatik chiziqlar)dan foydalanib mahsulot ishlab chiqarish jarayonidan iborat. Bu, demak, vositalar to'plamidagi har qanday o'zgarish jarayon ko'rsatkichlarining o'zgarishiga va, o'z navbatida, texnologiyaning o'zgarishiga olib keladi.

Demak, ishlab chiqarish vositalari texnologiyada yetakchi mavqe tutadi. har qanday o'qitishning salmog'i texnologiyasida didaktik funktsiyalarni joriy etish o'qituvchining vositalarni qo'llashiga ajratiladi. Biroq o'qitish texnologiyasining ushbu tashkil etuvchisini absolyutlashtirish yaramaydi.

O'qitish vositalarining yuqori unumdorligi va ulardan foydalanishning alohidaligi mutlaqo boshqa o'qitish modelini, ta'limiy jarayonning boshqacha madaniyatini vujudga keltiradi. Biroq ishlab chiqarishning har qanday vositalari yuqori unumda ishlay olmaydi va tabiiyki, ulardan texnologiyalarda foydalanish mumkin emas. Bu degani har qanday o'qitish vositalari texnologiyani yaratishga qodir ekanligini inkor qiladi va texnologiyani shakllantiruvchi omil o'rnida qabul qilinmaydi.

SHunga ko'ra biz o'z tadqiqotimizda quyidagi yangi tarifni qo'lladik va ilmiy jihatdan izohladik. **O'qitish texnologiyasi** bu ilmiy asoslangan didaktik jarayon loyihasini amalga oshiruvchi va birmuncha yuqori darajadagi samaradorlikka, ishonchlilikka va kafolatga ega natijalarga molik qonunmonand pedagogik faoliyatdir.

Bu tayanch ta'rifni o'qitish texnologiyasi ma'lum pedagogik shart-sharoitlar ostida invariantli kechadigan va kutilayotgan natijani ta'minlovchi muayyan masalalar bilan mantiqiy tuzilmalangan didaktik jarayon yoxud kontseptual va amaliy ahamiyatli g'oyalar, o'qitish printsiplari, metodlari va vositalarning yaxlit tizimi sifatida, keyinroq qayta takrorlanuvchi, nusxalashtiruvchi ta'lim sifat hamda samarasining yuqori darajasini kafolatlovchisi sifatida yuzaga keladigan holatlardagina o'zgartirish mumkin. SHu nuqtai nazardan o'qitish texnologiyasini ta'limiy jarayonning o'zgaruvchan sharoitida kutilayotgan o'qitish natijasiga erishishni instrumental ta'minlovchi pedagogik harakat, amal va muolajalarning tartibli yig'indisi sifatida qarash mumkin.

Ushbu o'rinda o'qitish texnologiyasining bir muhim xususiyatiga to'xtab o'tish maqsadga muvofiqdir. Qator ilmiy-metodik va ilmiy-ommabop manbalarda mualliflar bu tushunchani "o'qitish metodikasi" bilan o'zaro munosabatini aniqlashtirishga urinadilar. SHu bilan birga ko'p holatlarda mualliflar ularni bir-biriga qarshi qo'yishga harakat qiladilar. Qo'yilgan savolga javob berishga harakat qilamiz: metodika va o'qitish texnologiyasining farqi nimada, birining o'rniga boshqasini almashtirish holatiga yo'l qo'yilmayaptimi?

Birinchidan, ularning asosiy farqi shundan iboratki, metodika "qaysi yo'l bilan o'qishda talab etilgan natijaga erishish mumkin?" degan savolga javob bersa,

texnologiya: “uni shunday qilib kafolatlash mumkin?” degan savolni o’rtaga tashlaydi va javob topadi.

Ikkinchidan, o’qitish texnologiyasi ravshan ifodali shaxsga yo’naltirilgan xarakter kasb etadi va o’z mohiyatiga ko’ra “mualliflik o’qitish metodikasi” tushunchasiga juda yaqin. Agar “metodika” tushunchasi o’qitish metodlari va usullari majmuidan foydalanish muolajalarini qoidaga ko’ra nisbatan egasiz, amalga oshiruvchisiz ifodalasa, o’qitish texnologiyasi unga o’qituvchi shaxsini uning barcha xilma- xil ko’rinishlari bilan qo’shib qo’yishni taqozo etadi. Bundan ravshan: har qanday didaktik masalalar malakali pedagoglar tomonidan loyihalangan va joriy etiladigan texnologiyalar yordamida samarali yechilishi mumkin. SHunday qilib, o’qitish texnologiyasi o’qituvchining pedagogik mahorati bilan uzviy bog’liq. Uni mukammal egallash mahorat demakdir. Biroq pedagogik mahorat boshqa tomondan texnologiyani egallashning yuqori darajasidir, u faqat amaliy komponentlar bilan chegaralanmaydi. Pedagoglar o’rtasida pedagogik mahorat mutlaq individual, shu boisdan uni qo’ldan qo’lga uzatish mumkin emas, degan mustahkam fikr tasdiqlangan. Biroq, agar o’qitish texnologiyasiga pedagogik jarayon sifatida emas, balki loyiha, pedagogik faoliyatni tashkil etish va amalga oshirish uchun o’ziga xos instrumentariy sifatida qaralsa, unda texnologiya nafaqat uning muallifi balki uning davomchilari tomonidan ham amalga oshiriladi. Bunda, albatta, u shaxsiy kasbiy sifatlar va ko’rsatkichlar hisobga olinib aniqlashtiriladi, biroq uning asosiy tuzilmali komponentlari o’zgarishsiz qolaveradi, chunki ular aniq maqsad va vazifalarga mos holda tizimli bog’langan va shu maqsadda loyihalangan. O’qitish texnologiyasining metodikadan muhim farqlaridan biri ham ana shundadir.

Bizning fikrimizcha, **o’qitish texnologiyasi bu metodikaning birmuncha yuqori bosqichdagi rivojidan boshqa narsa emas**, qachonki uning jonlanishi bilan asosiy tashkil etuvchilariga batafsil ishlov berish bajariladi: maqsadga muvofiqlik, bashoratlash; eng maqbul shakl, metod va o’qitish vositalarini tanlash; o’quv jarayoni ishtirokchilarining o’zaro ta’sirini tashkil etish; didaktik maqsadlarga kafolatli erishish maqsadida ta’lim oluvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholash, nazorat qilish va tuzatish. SHunday qilib, har qanday o’qitish metodikasi texnologiya darajasiga ko’tarilishi mumkin. Buning uchun uning asosiy tashkil etuvchilarini tuzatish va mavjud teskari aloqalar asosida izchil maqbullashtirish talab etiladi.

O’quv jarayonida pedagog tanlagan shakl, metod va o’qitish vositalari ta’lim oluvchilar bilan o’zaro harakat tizimi yordamida aniqlanadi. Agar darhol zaruriy didaktik natijani olib bo’lmasa, unda metodikaning (masalan, birmuncha

takomillashgan o'qitish vositalari, metodik usullar va boshqalarni qo'llash) ko'rsatkichlarini tuzatish va oydinlashtirish bosqichini amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu jarayon tashxisli maqsadlarga erishish nuqtai nazaridan maqbul o'qitish metodikasining topilishi bilan tugallanadi. Agar u ko'p marta qayta takrorlansa, o'qituvchiga pedagogik amaliyotda oldindan bashoratlovchi va loyihalovchi natijalarni olish imkoniyatini beradi. U paytda metodika haqida emas, balki o'qitish texnologiyasi haqida gapirish mumkin bo'ladi.

Texnologik darajadagi o'qituvchi faoliyatining mezonlari sifatida quyidagilarni ilgari surish mumkin.

- aniq va tashxisli berilgan maqsadlarning mavjudligi, ya'ni tushunchalar, va amallarni kutilayotgan o'qitish natijasi sifatida ta'lim oluvchining faoliyatidagi maqsadga erishishni tashxislash usullarining tartibli o'lchanadigan holatda ko'rsatilishi;

- o'rganilayotgan mazmuni bilish, amaliy masalalar, mo'ljalli asoslar va ularni yechish usullarining tizimli ko'rinishida taqdim etilishi;

- mavzular (materiallar, kasbiy funktsiyalar to'plami va h.k)ni yetarlicha qat'iy ketma-ketligi, mantiqiyligi, bosqichliligi mavjudligi;

- o'quv jarayonining har bir bosqichida ishtirokchilar o'zaro harakat usullarining ko'rsatilishi;

- o'qituvchining eng maqbul (o'quv jarayonining natijaviyligi nuqtai nazaridan) o'qitish vositalaridan foydalanishi;

- o'qituvchi va ta'lim oluvchilar faoliyatining motivatsion ta'minlanishi, bu jarayonda ularning shaxsiy-kasbiy funktsiyalarining namoyon bo'lishi (erkin tanlash, kreativlik, bahslashuv, hayotiy va kasbiy ma'no);

- o'qituvchining qoidamonand (algoritmik) va ijodiy faoliyati chegarasini andozali qoidalardan mumkin bo'lgan chetga chiqishining ko'rsatilishi.

Zamonaviy oliy ta'lim strategiyasini nafaqat mavjud bo'lgan ijtimoiy

texnologiyalarga xizmat ko'rsatishga qodir, balki me'yoriy faoliyat chegarasidan

chiqib ketishga, innovatsion jarayonlarni amalga oshira oladigan mutaxassis

shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish tashkil etadi. Bu strategiya

shaxsiy-rivojlanuvchan va kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari

ustuvorligida oliy maktab o'quv jarayoni mazmuni va shakllarining jiddiy

yo'nalishlarida amalga oshiriladi.

Ularning samaradorlik me'yori quyidagi savollar vositasida ifodalanadi:

1. Bu texnologiyalarda inson o'zining xilma – xil sub'ektivligi bilan nechog'liq gavdalantirilyapti?
2. Uning tavsifiy, mantiqiy va psixologik xususiyatlari qanday hisobga olinayapti?
3. Ularni rivojlantirish yoki yuksaltirish istiqbollari qanaqa?
Yuqoridagilardan oliy maktabda o'qitish texnologiyasiga qo'yilgan talablar kelib chiqadi: ta'lim oluvchilarning shaxsiy sifatlarini hisobga olish, maqbullik, didaktik printsiplarga zid kelmaslik, talabalarning bilish faoliyati faollashtirishga yo'naltirilganligi.

SHunday qilib, o'qitish texnologiyasini ishlab chiqarish asosida ta'lim oluvchilarning yuqori samarali o'quv faoliyatini va o'qituvchining boshqaruv faoliyatini loyihalashtirishi yotadi.

Yuqorida bayon qilinganlardan umumlashgan holda **o'qitish texnologiyasi mohiyati quyidagilardan iborat deb hisoblaymiz:**

- **birinchidan**, pedagogik amaliyotda takror ishlab chiqarish imkoniyatini hisobga olgan holda o'quv jarayonining oldindan loyihalanishi;

- **ikkinchidan**, o'rnatilgan didaktik maqsadlarga erishish sifatini ob'ektiv nazorat qilish imkoniyatlarini prognozlaydigan maxsus tashkil etilgan maqsadga muvofiqligi;

- **uchinchidan**, o'qitish texnologiyasining tuzilmali va mazmunan yaxlitligi;

- **to'rtinchidan**, eng maqbul metodlar, shakl va vositalarni o'qitish texnologiyasining barcha elementlari tamoman qat'iy va qonuniyatli bog'lanishlaridan kelib chiqqan holda tanlanishi;

- **beshinchidan**, o'qitish jarayonini o'z vaqtida va tezkor tuzatishga imkon beradigan teskari aloqalarning mavjudligi. Demak, **o'qitish texnologiyasi o'zida yaxlit didaktik tizimni qamrab olib, pedagogik masalalarni birmuncha samarali, kafolatli sifat bilan yecha oladi.**

Adabiyotlar:

27. Mannonov J.A. Pedagogical and psychological basis of formation of creative competence in innovation pedagogical activity of teachers of future professional education // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences // Great Britain // Progressive Academic Publishing // 2019, Vol.7 №10., ISSN 2056-5852., UK Page 40-45. (13.00.00; №3). www.idpublications.org/.*
28. Mannonov J.A. Pedagogical activities with innovative measurement purpose movement in contract // *International Journal of Applied Research 2019; SP7: 05-07 (Special Issue-7). // "International Conference on Science and Education: Problems, Solutions and Perspectives" // (31st July, 2019) ISSN Print: 2394-7500 ISSN Online: 2394-5869; (Impact Factor: 5.2); IJAR 2019; SP7: 05-07.*
29. Mannonov J. Individual properties for individual education // *Mejdunarodnoe nauchnoe izdanie "Mirovaya nauka" №5(14) 2018 science-j.com ISSN 2541-9285.*
30. Mannonov Zh.A. The role of innovation thinking in the formation of knowledge / Rol innovatsionnogo myshleniya v formirovanii znaniy // *"VESTNIK NAUKI I OBRAZOVANIYA". Nauchno-metodicheskiy jurnal. Moskva 2019. №10 (64). Chast 3. ISSN 2541-7851 (setevoe izdanie). (Rossiyskiy impakt-faktor: 3,58).*
31. Mannonov J.A. "Bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik darajalarini oshirish omili sifatida". *TDPU ILMIY AXBOROTLARI // Pedagogika.-T. 2019. №4(21). B 23-25. (13.00.00; №32)*
32. Kholmurodova D.K., Negmatov. S.S., Boydadaev M.B. Esearch influence of humidity of resined screw-polymer weight on parameters of physical and mechanical properties of composite wood and plastic plate materials. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol.6, Issue 8, August 2019 ISSN:2350-0328. Разоков А.Я., Абдуганиев Ш.О. (2021). ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА. Универсум: технические науки, 12 (93), ISSN : 2311-5122 80-82*
33. Нарзуллаев, К. С., Шотмонов, Д. С., & Насриддинов, А. Ш. (2016). *Современные методы получения нефти из битуминозного песка. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, (7-1), 23-27.*
34. Sarvar, I. (2021). Application of Intelligent Systems in Cars. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(4), 78-80.*
35. Бойдадаев, М. Б. У., Негматов, С. С., Мунаввархонов, З. Т., & Насриддинов, А. Ш. (2019). *Технология производства древесно-пластиковых композиционных*

- плитных материалов на основе наполнителей из стеблей хлопчатника. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).
36. Насриддинов, А. Ш., Солиев, Р. Х., & Валиева, Г. Ф. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛЬНЕННЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОГ.
37. Полвонов, А. С., Насриддинов, А. Ш., & Имомназаров, С. К. (2021). СВОЙСТВА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ. *Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсумович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии*, 18.
38. Sarvar, I., Azizbek, N., Behzod, S., & Raxmatillo, R. (2021). RESEARCH OF ADHESION STRENGTH OF COMPOSITE EPOXY MATERIALS FILLED WITH MINERAL WASTE OF VARIOUS PRODUCTIONS. *Universum: технические науки*, (6-5 (87)), 33-35.
39. Имомназаров, С. К., Насриддинов, А. Ш., & Мунаввархонов, З. Т. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В АВТОМОБИЛЯХ. *Экономика и социум*, (5-1), 933-938.
40. Шодиев, Х. Р., Негматова, К. С., Негматов, С. С., Абед, Н. С., Насриддинов, А. Ш., Султанов, С. У., & Камалова, Д. И. (2021). АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. *Universum: технические науки*, (1-1 (82)).
41. Нарзуллаев, К. С., Шотмонов, Д. С., & Насриддинов, А. Ш. (2016). Современные методы получения нефти из битуминозного песка. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (7-1), 23-27.
42. Sarvar, I. (2021). Application of Intelligent Systems in Cars. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(4), 78-80.
43. Бойдадаев, М. Б. У., Негматов, С. С., Мунаввархонов, З. Т., & Насриддинов, А. Ш. (2019). Технология производства древесно-пластиковых композиционных плитных материалов на основе наполнителей из стеблей хлопчатника. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).
44. Насриддинов, А. Ш., Солиев, Р. Х., & Валиева, Г. Ф. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПОЛЬНЕННЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОГ.
45. Полвонов, А. С., Насриддинов, А. Ш., & Имомназаров, С. К. (2021). СВОЙСТВА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ. *Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсумович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии*, 18.
46. Sarvar, I., Azizbek, N., Behzod, S., & Raxmatillo, R. (2021). RESEARCH OF ADHESION STRENGTH OF COMPOSITE EPOXY MATERIALS FILLED WITH MINERAL WASTE OF VARIOUS PRODUCTIONS. *Universum: технические науки*, (6-5 (87)), 33-35.

47. Имомназаров, С. К., Насриддинов, А. Ш., & Мунаввархонов, З. Т. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В АВТОМОБИЛЯХ. *Экономика и социум*, (5-1), 933-938.
48. Шодиев, Х. Р., Негматова, К. С., Негматов, С. С., Абед, Н. С., Насриддинов, А. Ш., Султанов, С. У., & Камалова, Д. И. (2021). АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. *Universum: технические науки*, (1-1 (82))
49. Абдуганиев, Ш. О. У., Валиев, М. М. У., Бойдавлатов, А. А., & Худойбердиев, А. О. У. (2022). СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В САЛЬТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ. *Universum: технические науки*, (2-3 (95)), 5-7.
50. Абдуганиев, Шохрух Охунжон Угли, et al. "СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В САЛЬТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ." *Universum: технические науки* 2-3 (95) (2022): 5-7.
51. Абдуганиев Ш. О. У. и др. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В САЛЬТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ // *Universum: технические науки*. – 2022. – №. 2-3 (95). – С. 5-7.
52. Yakubjonovich R. A. et al. DRIVING DESCRIPTORY INDICATORS, MENTAL STATUS AND BIOLOGICAL POSSIBILITIES // *Archive of Conferences*. – 2022. – С. 21-23.